

УДК 633.11:631.52

Л.Т. Мальцева, Н.В. Ионина, Е.А. Филиппова, Н.Ю. Банникова, Н.В. Катаева**ЛАБОРАТОРИЯ ИМ. Т.С. МАЛЬЦЕВА – ОПОРНЫЙ ПУНКТ
ДЛЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОРТОИСПЫТАНИЯ****ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АГРАРНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР
УРАЛЬСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК», ЕКАТЕРИНБУРГ, РОССИЯ**

L.T. Maltseva, N.V. Ionina, E.A. Filippova, N.Yu. Bannikova, N.V. Kataeva

**THE LABORATORY NAMED AFTER T. S. MALTSEV – REFERENCE POINT
FOR THE ECOLOGICAL VARIETY TESTING****FEDERAL STATE BUDGETARY SCIENTIFIC INSTITUTION “URAL FEDERAL AGRARIAN
SCIENTIFIC RESEARCH CENTRE, URAL BRANCH OF THE RUSSIAN ACADEMY OF SCIENCES”,
EKATERINBURG, RUSSIA****Лидия Терентьевна Мальцева**
Lydia Terentyevna Maltseva
кандидат сельскохозяйственных
наук, info@kurganniish.ru**Наталья Валерьевна Ионина**
Natalia Valerievna Ionina
info@kurganniish.ru**Елена Александровна Филиппова**
Elena Alexandrovna Filippova
info@kurganniish.ru**Наталья Юрьевна Банникова**
Natalia Yurievna Bannikova
info@kurganniish.ru**Наталья Владимировна Катаева**
Natalia Vladimirowna Kataeva
info@kurganniish.ru

Аннотация. В северо-западной зоне своевременны рекомендации Т.С. Мальцева по подбору сортов пшеницы различной длины вегетации, приспособленных к местным условиям. Исследования выполнены на базе Курганского научно-исследовательского института сельского хозяйства – филиала ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН. В опытах испытывались 23 сорта, посеянных по пару на двух фонах: N_0 и N_{80} (2010-2014 гг.). С 2015 года включено использование фунгицидов. В раннеспелой группе, наиболее востребованной в северо-западной природной зоне, выделился сорт Исеть 45. Ежегодная прибавка к сорту Ирень составляла от 4,0 до 6,4 ц/га, у сорта Мальцевская 110 – 1,1-2,1 ц/га. Отзывчивы на внесение удобрения среднеспелые сорта Ария и Зауралочка. В среднепоздней группе выделились Радуга, Арка. В благоприятный по увлажнению 2011 год наивысшую урожайность показали сорта: Исеть 45, Зауралочка, Арка. В условиях эпифитотии ржавчины (2016-2018 гг.) прибавка от фунгицидов составила 7,9 ц/га. Наиболее ценны устойчивые и толерантные сорта: 037-17, Радуга, Уралосибирская (28,1-33,1 ц/га); значительно уступили им восприимчивые: Тобольская, Зауралочка, Алтайская 70 (12,3-17,9 ц/га). За более длительный срок применения фунгицидов (2015-2019 гг.) наибольшая урожайность получена у сорта Исеть 45 (31,8 ц/га), Терция, Икар, Рикс (32,1-33,6 ц/га), Радуга (35,8 ц/га). За годы исследований содержание клейковины в зерне варьировало от 17,0 до 32,8%. Внесение N_{80} повысило содержание клейковины у большинства сортов. Наиболее стабильный показатель у сортов: Ирень, Икар, Рикс. В засушливые годы содержание клейковины у всех сортов – 36,5-45,2%; во влажный – 25,0-38,5%, в условиях эпифитотии снизилось до 20,6-28,7%. Обработка фунгицидом повысила показатель на 2-3%. Экологическое испытание позволило выделить районотипные сорта с высокой адаптивностью, пластичностью, устойчивые к болезням, с хорошим качеством зерна. По его результатам внесены в Госреестр сорта: Мальцевская 110, Исеть 45.

Ключевые слова: экологическое сортоиспытание, урожайность, удобрение, фунгициды, качество зерна.

Abstract. In the North-West zone the recommendations of T.S. Maltsev on the selection of wheat varieties of different vegetation lengths adapted to the local conditions are timely. The research was carried out on the basis of the Kurgan research Institute of agriculture, branch of Federal State Budgetary Organization Uro ran. In the experiments 23 varieties were tested in pairs on two backgrounds: N_0 and N_{80} (2010-2014). The use of fungicides has been included since 2015. In the early-maturing group, the most popular in the zone, the variety Iset 45 was distinguished. The annual increase to the Irena variety was from 4,0 to 6,4 c/ha, while the Maltsevskaya 110 variety had 1,1-2,1 c/ha. mid-season varieties Aria and Zauralochka are responsive to the fertilizer application. In the mid-late group the Raduga and the Arka stood out. In 2011, which was favorable for moisture, the highest yield was shown by the varieties: Iset 45, Zauralochka, and Arka. Under the conditions of rust epiphytotics (2016-2018), the increase from fungicides was 7,9 c/ha. The most valuable resistant and tolerant varieties are 037-17, Raduga, Uralosibirskaya (28,1-33,1 c/ha): significantly inferior to them susceptible: Tobolsk, Zauralochka, Altay 70 (12,3-17,9 c/ha). For a longer period of application of fungicides (2015-2019), the highest yield was obtained from the variety Iset 45 (31,8 c/ha), Tertia, Icarus, Rix (32,1-33,6 c/ha), Raduga – 35,8 c/ha. Over the years of research the gluten content in the grain varied from 17,0 to 32,8%. The introduction of N_{80} increased gluten in most varieties. The most stable indicator is in the varieties Irena, Icarus, and RIX. In dry years gluten content of all varieties is 36,5-45,2%; in wet years - 25,0%-38,5%, in epiphytic conditions, it decreased to 20,6-28,7%. Fungicide treatment increased the indicator by 2-3%. Environmental testing allowed us to identify different types of varieties with high adaptability, plasticity, disease-resistant, with good grain quality. According to its results, the following grades were entered in the state register? They are Maltsevskaya 110, Iset 45.

Keywords: ecological variety testing, yield, fertilizer, fungicides, grain quality.

Введение. Юбилейная дата – 125-летие со дня рождения Т.С. Мальцева дает повод отметить, что деятельность Терентия Семеновича до сих пор остается в земледелии неразрывным звеном прошлого с настоящим. Всю свою жизнь Терентий Семенович прожил и проработал в Шадринском районе,

селе Мальцево. Здесь он внедрял свои новаторские задумки по безотвальной системе земледелия, внес большой вклад в вопросы семеноводства и селекции. Темпы размножения семян были впечатляющие и по нынешним меркам. По объему сортоиспытания опытный участок в колхозе соответствовал размеру ГСУ.

Колхоз производил и передавал другим хозяйствам до 200 тонн семян новых сортов пшеницы и других культур. Мальцевым Т.С. была дана такая заявка селекционерам: «Я часто думаю: скорей бы нашелся человек, который создал бы для Зауралья и Западной Сибири сорт яровой пшеницы, не полегающий во влажные годы, устойчивый против ржавчины, с коротким периодом вегетации и урожайный, с зерном высоких хлебопекарных достоинств! Будь у сибиряков сорта с прочной соломой, скороспелые и засухоустойчивые, в зерновом производстве произошел бы громадный сдвиг» [1].

Свой вклад в селекцию он осуществил, являясь соавтором сортов Шадринская, Вера, Зауральская, Коллективная 2. Умелое маневрирование сортами, сроками посева, приемами агротехники повысило стабильность сборов зерна в Шадринском районе, в том числе и в засушливые годы. С тех пор район остается лидером в получении высоких урожаев в Курганской области. Но вопросы испытания и внедрения новых, высокопродуктивных сортов по-прежнему своевременны. В хозяйствах Шадринского района отмечается «многосортие». Из двенадцати высеваемых в производстве сортов в Госреестре зафиксированы только шесть. Значительные площади занимают сорта Омская 36, Радуга, Уралосибирская, Тобольская, Исеть 45, Боевчанка, Икар, Лютесценс 70 и нерайонированные сорта: Ирень, Авиада, Алтайская 70, Экада 109. Такое обилие сортов не всегда оправдано. Поэтому рекомендации Т.С. Мальцева по подбору сортов яровой пшеницы с различной длиной вегетации, приспособленных к местным условиям, актуальны и в настоящее время [2]. С этой целью, в силу традиций, заложенных на Шадринской опытной станции (ныне лаборатория им. Т.С. Мальцева), продолжается экологическое испытание сортов яровой пшеницы как местной (Курганский НИИСХ), так и инорайонной селекции для северо-западной зоны Курганской области. Как правило, адаптивностью и устойчивостью к биотическим факторам среды обладают сорта, созданные в условиях, близких по климатическим ресурсам.

Методика. Исследования выполнены на базе Курганского научно-исследовательского института сельского хозяйства – филиала ФГБНУ УрФАНЦ УрО РАН в рамках Государственного задания Министерства науки и высшего образования по направлению 150 Программы ФНИ государственных академий наук по теме «Разработка и совершенствование методов селекционной работы, создание исходного материала и адаптивных сортов зерновых, зерно-бобовых, кормовых, плодово-ягодных, декоративных культур и картофеля».

В сортоиспытании представлены 23 сорта, в том числе перспективные или занимающие в районе производственные площади, различные по биотипу

и длине вегетации: раннеспелые, среднеспелые и среднепоздние со стандартами Омская 36, Терция, Омская 35 соответственно. С целью выявления генетического потенциала урожайности и качества зерна сортов: Ирень, Мальцевская 110, Исеть 45, Ария, Лютесценс 70, Тулеевская, Радуга, Арка и ряда перспективных сортообразцов местной селекции посев проведен по паровому предшественнику на двух фонах: без удобрений и при внесении азота в дозе N_{80} (2010-2014 гг.). С 2015 г., в связи с распространением листостебельных инфекций, в программу включено использование фунгицидов Фалькон (0,6 л/га) и Рекрут (0,3 л/га). В период вегетации проводились фенологические наблюдения. Урожайность учитывали путем сплошного обмолота, физические и биохимические свойства зерна – по принятым ГОСТам.

Результаты. Северо-западная зона Курганской области отличается контрастностью гидротермических условий по годам. Благоприятным для роста и развития зерновых культур был 2011 г. Засушливые явления отмечались в 2012 и 2013 гг. Для 2012 г. характерна засуха на протяжении всего периода вегетации. В 2013 г. после обильных дождей в мае жаркая погода установилась в июне и июле. Осадков выпало соответственно 40 и 22% нормы. Урожай в эти годы получен за счет запасов почвенной влаги, сохранившихся благодаря высокой влагоудерживающей способности выщелоченных тяжелосуглинистых черноземов. Погодные условия 2015-2017 гг. способствовали распространению бурой и стеблевой ржавчины. По гидротермическому режиму 2018 г. был относительно благоприятным для развития растений. В 2019 г. недостаток осадков за период вегетации компенсировался выпадением достаточного их количества в критические периоды жизни растений.

В климатических условиях северо-запада области с большой вероятностью встречаются холодные, с обильным увлажнением годы, когда не удается получить полноценный урожай соответствующего качества. Гарантию в этом случае дают только сорта, не затягивающие вегетацию [3].

Из раннеспелых сортов при испытании на разных фонах (N_{0} и N_{80}) наибольшую урожайность и пластичность показал новый сорт селекции Курганского НИИСХ Исеть 45 (таблица 1).

Прибавка к сорту Ирень ежегодно была от 4,0 до 6,4 ц/га. Реакция на внесение азота составила 2 ц/га. Омская 36 оказалась также менее урожайной. Стабильно показала себя Мальцевская 110, превысив Ирень в среднем на 1,1 и 2,1 ц/га. Наиболее отзывчивы на внесение азотного удобрения – Ирень и среднеспелые сорта Ария, Зауралочка, среднепоздняя Радуга (таблица 1). В более благоприятный по увлажнению 2011 г. наивысший потенциал урожайности в своих группах показали сорта: Исеть 45 (24,0 ц/га),

Таблица 1 – Урожайность сортов с 1 га на разных фонах, ц

Сорт	Без удобрений						Доза удобрений N ₈₀						+, - к N ₈₀
	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	X ср.	+, - к ст.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	X ср.	+, - к ст.	
Раннеспелая группа													
Ирень, ст.	11,8	19,6	17,2	20,5	17,3	ст.	14,3	24,0	18,9	22,2	19,8	ст.	+2,5
Исеть 45	15,8	24,0	22,0	26,9	22,2	+4,9	18,7	27,6	23,5	26,9	24,2	+4,4	+2,0
Мальцевская 110	14,3	19,6	20,1	23,7	19,4	+2,1	13,5	23,4	21,3	25,3	20,9	+1,1	+1,5
Омская 36	-	-	16,5	26,3	-	-	-	-	19,8	26,3	-	-	+1,6
Среднеспелая группа													
Терция, ст.	14,4	25,9	22,6	27,8	22,7	ст.	14,3	27,0	22,4	30,0	23,4	ст.	+0,7
Тулеевская	14,3	23,2	21,9	26,7	21,6	-1,1	14,0	26,0	23,3	28,5	22,9	-0,5	+1,3
Ария	13,3	23,9	21,7	26,2	21,3	-1,4	15,2	30,0	24,0	26,5	23,9	+0,5	+2,6
Зауралочка	14,0	26,7	20,3	26,7	21,9	-0,8	16,2	32,7	21,5	27,7	24,5	+1,1	+2,6
Среднепоздняя группа													
Радуга, ст.	12,6	27,5	21,1	27,0	22,0	ст.	13,7	32,2	20,7	28,3	23,7	ст.	+1,7
Арка	13,5	28,5	20,9	28,0	22,7	+0,7	15,7	30,0	20,0	27,8	23,4	-0,3	+0,7
Омская 35	-	-	18,2	26,6	-	-	-	-	18,0	26,4	-	-	-0,2

Рисунок 1 – Урожайность яровой пшеницы с 1 га, показывающая эффективность фунгицида и роль сорта в годы проявления листостебельных болезней, 2016-2018 гг., ц

Зауралочка (26,7 ц/га), Арка (28,5 ц/га).

В 2016-2018 гг. на территории Зауралья наблюдалась эпифитотия бурой и стеблевой ржавчин [4]. В этих условиях наибольшую ценность имели устойчивые и толерантные сорта и четко проявилась эффективность своевременной фунгицидной обработки (рисунок 1). Прибавка от применения фунгицидов за 3 года в среднем по всем группам составила 7,9 ц/га.

На вариантах без фунгицидной обработки выде-

лились по урожайности толерантные к ржавчине сорта: 037-17, Радуга, Уралосибирская (28,1-33,1 ц/га), значительно уступили им восприимчивые сорта: Тобольская, Зауралочка, Алтайская 70 (12,3-17,9 ц/га).

На фоне применения фунгицидов при общем повышении урожайности преимущество за выше-названными толерантными сортами сохранилось. В раннеспелой группе лидером становится Исеть 45, в среднеспелой – Рикс, Ария, в среднепоздней – Радуга

га, Уралосибирская.

За более длительный срок применения фунгицидов (2015-2019 гг.) наибольшая урожайность получена у скороспелого сорта Исеть 45 (31,8 ц/га), среднеспелых: Терция, Икар, Рикс (32,1-33,6 ц/га),

среднепозднего сорта Радуга (35,8 ц/га) (таблица 2).

Одним из основных требований к сортам является качество зерна, особенно содержание клейковины. За годы исследований оно изменялось между сортами в интервале от 17,0 до 32,8% (таблица 3).

Таблица 2 – Урожайность сортов яровой пшеницы с 1 га на разных фонах, 2015-2019 гг., ц

Сорт	Без применения фунгицидов						С применением фунгицидов					
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	Хсп.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	Хсп.
Омская 36*	24,3	23,3	4,8	29,5	27,3	21,8	37,2	31,2	19,3	33,0	28,5	29,8
Ирень	27,0	21,5	11,0	29,2	23,6	22,5	38,5	27,6	20,5	30,7	24,6	28,4
Исеть 45	26,5	22,5	6,4	27,5	29,8	22,5	39,5	31,2	22,0	32,6	33,5	31,8
Терция*	26,8	23,8	7,0	27,7	34,0	23,9	37,7	33,8	24,9	31,6	34,7	32,5
Икар	27,6	23,1	7,4	30,1	31,3	23,9	42,2	34,5	17,5	33,4	32,7	32,1
Рикс	25,8	25,1	12,0	32,2	29,8	24,9	36,7	35,4	29,4	36,6	29,7	33,6
Ария	24,5	23,6	9,1	29,5	27,0	22,7	31,9	34,9	27,3	34,5	27,9	31,3
Зауралочка	24,0	19,3	5,9	25,1	28,6	20,6	37,0	30,1	19,3	30,1	30,2	29,3
Тобольская	16,6	14,5	2,8	19,5	29,6	16,6	31,5	23,0	17,0	27,2	32,3	26,2
Омская 35*	24,7	23,2	11,4	32,2	32,5	24,8	36,6	29,1	27,4	34,3	35,6	32,6
Радуга	31,5	29,2	30,8	35,8	33,2	32,1	38,8	31,6	39,2	36,9	32,5	35,8
Арка	23,3	19,7	13,4	34,9	30,3	24,3	34,7	27,2	29,9	38,9	31,4	32,4

*Стандарты, с 2019 г. среднеспелый стандарт – Геракл, среднепоздний – Уралосибирская.

Таблица 3 – Влияние фунгицида на содержание клейковины, 2015-2019 гг., %

Сорт	Без применения фунгицида						С применением фунгицида					
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	Х сп.	+,- к ст.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	Х сп.	+,- к ст.
Омская 36, st.	23,0	27,0	23,5	28,0	25,7	ст.	24,0	24,5	25,0	29,0	25,9	ст.
Исеть 45	23,0	22,0	22,0	23,8	23,5	-2,2	26,5	24,5	26,0	24,5	25,9	0,0
Ирень	24,0	31,0	25,0	32,8	29,0	+3,3	27,0	32,0	27,0	31,8	31,0	+5,1
Терция, st.	21,5	20,0	22,5	25,0	23,1	ст.	25,0	22,0	24,0	26,0	25,0	ст.
Икар	20,0	23,0	22,5	26,0	24,2	+1,1	25,0	25,0	25,0	28,0	26,7	+1,7
Ария	21,0	21,0	20,0	25,0	22,8	-0,3	23,5	24,0	23,0	26,5	25,3	+0,3
Зауралочка	19,0	21,0	24,0	23,0	23,1	0,0	20,5	24,0	24,5	25,0	24,6	-0,4
Рикс	22,0	24,0	24,5	27,5	25,8	+2,7	22,5	29,0	26,0	29,0	27,7	+2,7
Тобольская	17,0	22,0	19,0	19,5	20,6	-2,5	16,0	24,0	25,0	23,0	22,5	-2,5
Уралосибирская	20,0	22,0	26,5	21,8	23,7	+0,6	20,0	22,8	29,0	22,5	24,4	-0,6
Омская 35, st.	22,0	20,5	26,5	27,5	24,4	ст.	22,5	23,0	28,0	28,0	26,3	ст.
Радуга	20,0	26,0	30,0	26,8	25,8	+1,4	21,0	26,0	28,5	25,5	25,1	-1,2
Арка	20,5	25,0	26,0	25,2	25,1	+0,7	21,0	24,0	30,0	27,0	26,1	-0,2
Среднее	20,8	23,1	24,2	25,5	23,4		22,5	24,9	26,2	26,5	25,1	25,0

Наиболее высокий и стабильный показатель по годам у раннеспелого сорта Ирень (24,0-32,8%). В группе среднеспелых сортов преимущество имели сорта: Икар, Рикс. Сорта Радуга и Арка по качеству зерна стабильны по годам.

Формирование клейковины происходило неоднозначно в различном диапазоне метеоусловий, а также зависело от уровня питания и фитосанитарного состояния посевов (рисунок 2).

В засушливые годы отмечено высокое содер-

Рисунок 2 – Влияние погодных условий, удобрения, применения фунгицида на содержание клейковины в зерне различных сортов яровой пшеницы, %

жание клейковины у всех сортов (36,5-45,2%). Во влажном 2011 г. содержание клейковины соответствовало 25,0%-38,5%. В условиях эпифитотии бурой и стеблевой ржавчины содержание клейковины в зерне снизилось до 20,6–28,7%, при этом обработка фунгицидом способствовала повышению содержания белков клейковины в среднем на 2-3 процентных пункта и достижению уровня 3 класса качества без внесения азотного удобрения. Дополнительное удобрение N₈₀ по паровому предшественнику повысило содержание клейковины у большинства сортов, что отмечается и в других исследованиях [5].

Выводы. По результатам сортоиспытания в условиях северо-западной зоны Курганской области выделены по комплексу признаков и районированы в Курганской области раннеспелые сорта Мальцевская 110, Исеть 45, ряд сортов признаны перспективными. Умение выбирать сорта для своих условий остается важным делом каждого сельхозпроизводителя, что в свое время советовал и успешно использовал в своей практике Т.С. Мальцев.

Список литературы

- 1 Мальцев Т.С. Раздумья о земле, о хлебе. М.: Наука, 1985. 296с.
- 2 Мальцев Т.С. Вопросы земледелия (избранное). 3 изд. М.: Агропромиздат, 1985. 432 с.
- 3 Ионина Н.В., Мальцева Л.Т., Филиппова Е.А. Сорт и зона его использования // Аграрный вестник Урала. 2015. № 5. С. 13-16.

4 Немченко В.В., Кекало А.Ю., Заргарян Н.Ю., Цыпышева М.Ю. Эффективность химической защиты растений от болезней в Зауралье // Защита и карантин растений. 2016. № 6. С.18-21.

5 Волынкина О.В., Волынкин В.И. Рекомендации по технологии выращивания высококачественного зерна ценных и сильных сортов яровой мягкой пшеницы в Курганской области и формированию товарных партий ценной пшеницы. Куртамыш: ООО «Куртамышская типография», 2014. 88 с.

List of Reference

- 1 Maltsev T.S. Think about the land, about bread. Moscow: Science, 1985. 296 p.
- 2 Maltsev T.S. Farming issues (elected). 3 prod. Moscow: Agropromizdat, 1985. 432 p.
- 3 Ionina N.V., Maltseva L.T., Filippova E.A. Grade and its use area // Agricultural Bulletin of the Ural. 2015. № 5. Pp. 13–16.
- 4 Nemchenko V.V., Kekalo A.Y., Zargaryan N.Y., Tsyypysheva M.Yu. Effectiveness of chemical protection of plants against diseases in Zauralye // Protection and quarantine of plants. 2016. № 6. Pp. 18–21.
- 5 Volynkina O.V., Volynkin V.I. Recommendations on the technology of growing high-quality grain of valuable and strong varieties of spring soft wheat in the Kurgan region and formation of commodity batches of valuable wheat. Kurtamysh: LLC Kurtamysh Printing House, 2014. 88 p.